

INNOVATION TALABALAR AXBOROTNOMASI

+998 94 5668868
www.inno-world.uz

КОНЦЕПЦИЯ, УСЛУГИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО БАНКИНГА

Боев Бекзод Журакул ўгли

Заместитель декана факультета "банковское дело"
Ташкентского финансового института, PhD.

Олтиева Саломат Кодировна

Студент группы БИА-74 факультета "банковское дело"
Ташкентского финансового института.

АННОТАЦИЯ

MAQOLA MA'LUMOTLARI

Received: 26th January 2024
Accepted: 26th January 2024
Online: 26th January 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Цифровой банкинг, цифровой
банкинг, цифровые
инновации, мобильное
приложение, традиционный
банкинг, контакт-центры,
онлайн-кредит, онлайн-
депозит

Цифровой банк-банк или его структурное подразделение, осуществляющее дистанционное оказание банковских услуг с использованием инновационных банковских технологий. В рамках данной статьи на примере деятельности АО "Анор банк" дадим определение понятию "цифровой банк" и проанализируем текущее состояние цифровых банковских услуг и деятельность банка. Также в результате сравнения деятельности традиционных банков и цифровых банков, действующих в нашей стране, были сформулированы выводы о развитии банковских услуг в нашей стране.

Введение. Система модернизации и упрощения банковских услуг приобретает важное значение для развития финансовых услуг страны. Сегодня информационные технологии, как и во всех отраслях, широко внедрены в банковскую систему. Также стало очевидным, что развитие цифрового банкинга в банковской системе является одной из основных проблем экономического роста, особенно во время пандемии коронавируса, которая царит во всем мире. Говоря о банковской системе, президент отметил, что "к сожалению, банковская система отстает от современных требований по использованию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения". При этом мы должны признать услуги цифрового банкинга проблемой, над которой необходимо работать. Одним из важных вопросов является развитие цифровой банковской системы, которая повышает доверие пользователей к банковской системе и предлагает удобные услуги.

Анализ литературы и методология. Исследования показывают, что банк или его дочерняя компания, предоставляющая удаленные банковские услуги с использованием инновационных банковских технологий (без предоставления кассовых услуг), является цифровым банком. Это определение дано всему банку или отделению банка. Цифровой банкинг следует рассматривать как программный пакет для предоставления банковских продуктов пользователям банковских услуг в интернете. А.А.Гонтар утверждает, что "Цифровой банкинг - это новая форма

взаимодействия между банком и его клиентами, включая инновации в области финансовых услуг для потребителей и коммерческих клиентов в области цифровых, информационных и технологических стратегий".

Ученые-исследователи сучат Тунгджитноб, Китсучарт Пасупа, Бунтави сунтисриварапорн в своем исследовании высказали следующее мнение о "мобильном банкинге": "клиенты банка могут мгновенно совершать банковские операции в любом месте и в любое время с помощью мобильных банковских приложений (Mobile Banking). Кроме того, приложение мобильного банкинга снижает затраты на увеличение количества дополнительных отделений. Банк также получает выгоду от получения данных о клиентах из приложения".

"Исследования в развитых странах показали, что электронный банкинг снижает операционные расходы и, следовательно, приносит большую пользу банкам. Цифровые банковские услуги предоставляют больше возможностей для получения дохода, поскольку они приносят доход из беспроцентных источников. Внедрение удобных электронных банковских услуг и продуктов позволило банкам привлекать потенциальных клиентов, что позволило увеличить их долю на рынке".

Впервые понятие цифрового банка было введено в законодательство Узбекистана с 2018 года, когда в первом пункте Положения "о порядке регистрации банков и лицензирования их деятельности" цифровому банку было дано следующее определение:

"Цифровой банк — банк или его структурное подразделение, осуществляющее дистанционное оказание банковских услуг с использованием инновационных банковских технологий (без кассового обслуживания). Дистанционное предоставление банковских услуг цифровыми банками осуществляется с учетом требований законодательства на основе правил внутреннего распорядка банка".

Впервые в Узбекистане АО "Анор банк" с сентября 2020 года запустил свои первые онлайн-сервисы в качестве цифрового банка и в настоящее время предоставляет ряд современных банковских услуг.

Анализ и результаты. По оценкам аналитиков Boston Consulting Group, другие развивающиеся страны отстают от лидеров в цифровой экономике в среднем на 8-10 лет. Но если не предпринимать никаких мер, отставание через 3-5 лет может достигать и 15-20 лет. В рамках концепции "Индустрия 4.0" данный показатель является одним из основных при определении показателя рейтинга инвестиционной конкурентоспособности национальной экономики.

В настоящее время банковская отрасль вступила в мировую гонку цифровых вооружений. В 2018 году мировые банки потратили 9,7 миллиарда долларов на возможности цифрового банкинга. Планировал вложить сумму в долларах США. Многие считают, что создание и разработка приложений для онлайн-банкинга и мобильного банкинга в коммерческих банках важнее, чем увеличение количества обычных банковских отделений и банкоматов.

Банки по всему миру уже понимают, какими могут быть инвестиции в цифровые технологии, а также как привлечь и удовлетворить клиентов. Например, Банк Америки принимал больше онлайн-депозитов, чем

традиционные банковские отделения. По словам исполнительного директора банка Брайна мойниха, инвестиции в цифровые банковские услуги могут помочь повысить удовлетворенность клиентов.

Фактически, концепция “цифрового банка” быстро развивалась в европейских странах в течение 2015-2020 годов. Цифровые банки широко используют современные цифровые инновации, чтобы обеспечить своим клиентам большой комфорт и выгодные услуги.

К сожалению, по данным Всемирного экономического форума наша страна занимает одно из последних мест по этому показателю. Одной из основных задач является достижение широкого применения цифровой экономики в национальной экономике для преодоления негативных последствий, возникающих из-за того же в финансовом секторе. Применение методов цифрового банкинга, обеспечение экономической безопасности и придание особого значения развитию мобильных систем приобретают важное значение для развития финансовых рынков и банков.

После подписания указа Президента Республики Узбекистан № ПФ52961 “о мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан” на банковскую систему возложена задача создания “цифровых” банков и банковских подразделений, специализирующихся на розничных банковских услугах, а также дальнейшего расширения качества обслуживания клиентов с использованием инновационных банковских технологий.

Соответственно, в Узбекистане в 2020 году “Анорбанк” и “ТБК Банк” были зарегистрированы в качестве цифрового банка. Сегодня цифровой банк sanalmish Anorbank предоставляет своим клиентам полный цифровой сервис через мобильные приложения или стационарные компьютеры. Это означает, что клиент цифрового банка может пользоваться банковскими услугами в системе 24/7. То есть в цифровой банковской системе клиенту предоставляется мобильное приложение, а мобильному приложению в основном предоставляется высокая гибкость банковских операций с высокотехнологичной ИТ-инфраструктурой.

Основные различия между традиционными и цифровыми банками

Традиционные банки	Цифровой банкинг
Слабое внимание к качественному уровню функционирования филиальных сетей банка в разрезе каждого района, города и области;	отсутствие расширения сети отделений банка
Низкий статус онлайн-общения между банком и клиентом;	100-процентная установка системы онлайн-связи между банком и клиентом
Мобильные приложения, однако, имеют постоянные проблемы с обычными процессами перевода денег с карты на карту или оплаты счетов за коммунальные услуги в мобильных приложениях, и во многих случаях система прерывается	качественное и удобное мобильное приложение
выдаются депозиты и кредиты, отвечающие требованиям рынка, но во	наиболее благоприятные условия по вкладам и кредитам, отвечающим

многих случаях большую роль играет знакомство (если не знакомство, то тот же клиент блуждает 3 месяца и более)	требованиям рынка (т. е. вытекающим из потребительского спроса) и быстрого обслуживания
В режиме 24/7 автоответчик работает только от имени контакт-центров, клиенту приходится разговаривать со специалистами всех отделений банка, чтобы получить ответ на один вопрос. Время клиента, сумма, уплаченная клиентом за услугу телефонной связи, не учитывается	наличие быстрых, качественных, удобных и отзывчивых контакт-центров 24/7
В основном запрашивается справка о заработной плате и другие дополнительные документы	Отсутствие спроса на лишние документы
Централизованность управления и большую роль играет человеческий фактор	Обслуживание программой и относительное снижение вклада человеческого фактора
Высокая стоимость услуг в результате больших банковских расходов	высокая стоимость низкая стоимость услуг (отсутствие необходимости в крупных зданиях и офисах)

Как видно из приведенной выше таблицы, цифровые банки в основном обслуживают клиентов. Хотя традиционные банки тоже создают свои мобильные приложения и налаживают работу контакт-центров круглосуточно и без выходных, их деятельность и управление осуществляются централизованно. Это отрицательно сказывается на уровне удовлетворенности клиентов банковскими услугами.

Возможности, доступные в мобильном приложении ANORBANK:

- А простая регистрация с Face ID через NFC
- Удобный интерфейс
- Умный перевод
- Заказ и доставка карт
- Операции по обмену валюты
- Сборы за услуги
- Оформление кредитов
- Открытие и управление депозитами
- Управление безопасностью через Life ID
- Блокировка карт
- Переводы между счетами и картами
- Справки и выписки по картам и счетам
- Авто платежи.

Основой стратегии развития АНОРБАНКА является клиентоориентированность, которая включает в себя ряд элементов. В том числе отзывчивость и готовность помочь, простота подхода, предоставление людям возможности быть на шаг впереди в жизни и бизнесе, ориентация на максимально быстрое выполнение любого запроса при сохранении индивидуального подхода к любому клиенту и обеспечение безопасности при обработке данных.

В результате этих действий и стратегии say в 2021 году Anorbank получил следующие результаты:

- а началось обслуживание всей республики;
- количество сотрудников в команде достигло 850 человек;
- клиентская база AR увеличилась до 115 000, было выпущено 100 000 банковских карт и 350 миллиардов долларов от физических лиц на депозит. рубль был привлечен;
- число партнеров а превысило 2500;
- более двухсот организаций имеют общий счет 20 млрд. через Anorbank перечислены зарплаты номиналом в Сумах;
- приложение было загружено 270 000 раз, а количество активных пользователей приложения ежедневно превышает 40 000.

Выводы и предложения. Таким образом, цифровая трансформация финансовых услуг может помочь расширить экономические возможности клиентов, предоставляя широкие возможности для клиентов банка и считаясь важной вехой для повышения финансовой активности. То есть одной из перспектив цифровых банков является то, что за счет оцифровки финансовых сетей будет достигнуто снижение стоимости услуг до 40-60%. Это позволяет клиентам экономить время, необходимое для посещения банка, оформления документов, а также свои сбережения.

Одним словом, процесс трансформации коммерческих банков и переход к работе в системе цифрового банкинга – это ответ на развитие и активное распространение новых информационных технологий по всему миру, а цифровые технологии не только повышают качество продукции и услуг, но и снижают накладные расходы. Другими словами, развитие цифровых финансовых услуг служит важным направлением развития банковско-финансовой системы страны.

Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что качественные услуги, которые предлагает банк по принципу динамичного развития и клиентоориентированности, получают широкое признание клиентов, а число клиентов банка растет день ото дня. Это говорит о том, что в банковско-финансовой системе нашей страны началась новая тенденция цифрового банкинга. Вот почему сейчас становится все более актуальным для традиционных банков уделять большое внимание развитию цифровых банковских услуг.

ЛИТЕРАТУРА

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Murojaatnoma 2020-yil 25-yanvar
2. Khudoykulov, H. A., & Sherov, A. B. (2021). DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN CORPORATE GOVERNANCE OF JOINT STOCK COMPANY. Экономика и бизнес: теория и практика, (3-2), 217-219.
3. Маткулиева, С., & Атабаева, К. (2022). РОЛЬ ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ И ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. Scientific progress, 3(2), 360-363.
4. Шеров, А. (2017). Олий таълим муассасаларига бюджетдан ташқари маблағларни жалб этишни такомиллаштириш. " Biznes-Эксперт", (3 (111)), 3.

5. Gontar A.A. Digital banking as one of the components of the economic security of a credit organization// Bulletin of the Volzhskiy University im. VN Tatishcheva. – 2017. – T.1. - no. 4

6. А. Б. Шеров, & Ш. Б. Юсупов (2021). ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ. Scientific progress, 2 (1), 605-609.

7. Suchat Tungjitnob, Kitsuchart Pasupa, Boontawee Suntisrivaraporn "Identifying SME customers from click feedback on mobile banking apps: Supervised and semisupervised approaches". Volume 7, Issue 8, August 2021, e07761

8. А. Б. Шеров, & Х. М. Раджабов (2021). КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ КАК СУБЪЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Scientific progress, 2 (1), 889-893.

9. Thabani Nyoni va boshqalar "The impact of digital banking on the performance of commercial banks in Zimbabwe". IJARIE-ISSN(O)-2395-4396 Vol-6 Issue-6 2020

INNOVATIVE
WORLD